

FALSAFIY FANLARNI O‘QITISHNING ZARURATI

Ibroximov Farxodjon Anvarjon o‘g‘li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA. Maqolada yoshlarning mustaqil fiklash ko‘nikmasini oshirishning zarurati ilmiy tahliliy ma’lumotlar asosida yoritilgan. Sog‘lom dunyoqarash, falsafiy tafakkur yuritishning XXI asr sharoitidagi ahamiyati ochib berilgan. Strategema, manipulyatsiya, inson ongi uchunkurash jarayonlarining xususiyatlari tahlil qilingan. Qolaversa, jahonda falsafiy fanlarga e’tibor haqida ma’lumotlar o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: fan, dunyoqarash va zamonaviy sog‘lom dunyoqarash, falsafiy fanlar maqsadi, asosiy vazifasi, ”sun’iy intellekt”, zamonaviy ilm-fan yutuqlari, strategema, manipulyatsiya, “ong uchun kurash”.

Kirish. Dunyodadagi har bir mamlakatning barqaror taraqqiyot tomon harakatlanishi har doim jamiyatning asosiy qadriyatlarini tubdan qayta qurishni talab qilgan. Shu bois barcha mamlakatlar o‘z taraqqiyoti va farovonligi uchun, avvalo, ta’lim tizimiga, qolaversa aholisining tafakkur yuritish tarzini rivojlantirishga alohida ahamiyat berib kelgan. Tarixdan ma’lumki, hukumatlar amalga oshirayotgan islohotlarning samaradorligi mazkur islohotlar maqsadi va mazmunining shu mamlakat fuqarolari tomonidan anglab yetilishi darajasiga bog‘liq bo‘lgan. Shu boisdan ham, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lgan, raqobatbardosh, har tomonlama yetuk, salohiyatli, vatanparvar hamda o‘z milliy an’analariga sodiqlik ruhida kamol topgan kadrlarni tayyorlash masalasi bugungi kunda ham diqqat markazidagi dolzarb masala bo‘lib kelmoqda. Prezident Sh.Mirziyoyevning “Ma’lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda”[1], degan ta’kidlari bejizga aytilmagan edi.

Material va metodlar. Fan – inson, tabiat va jamiyat haqidagi tizimlashtirilgan bilimlardir. Insoniyat tarixida to‘plangan bilimlarni takomillashtirib borishi, fanlar integratsiyasi (bir necha fan yutuqlarining birikib yangi fan hosil bo‘lishi. Masalan, biologiya va kimyo fanlaridan “Biokimyo” fani, mantiq va matematika fanlaridan “Matematik mantiq” fani) va fanlar differensiyatsiyasi (bir fan tarkibidan uning yangi tarmog‘i – ayni vaqtda alohida fan sifatida ajralib chiqishi. Masalan, tarix fanidan etnologiya, arxeologiya, numizmatika...; zoologiya fanidan ixtiologiya, entomologiya... kabi)^{*24} jarayonlari natijasida ko‘plab fan tarmoqlari paydo bo‘lgan va bu jarayon davom etmoqda. Barcha fanlar umumiy falsafa tarkibidan ajralib chiqqanligini inobatga olgan holda mazkur fanga nisbatan “fanlar otasi” iborasini qo‘llash odatga aylangan. Har bir fanning o‘z predmeti va maqsad-vazifalari mavjud. Lekin barchasi insonlarga farovon va saodatli hayotga erishishga xizmat qilmog‘i lozim.

Insonning fikrlash tarzi nafaqat o‘zi uchun, qolaversa butun jamiyat uchun ham muhim hisoblanadi. Negaki, fikr-o‘ylarimiz so‘zlarimizga, so‘zlarimiz muomalamizga, muomalamiz xulq-atvorimizga, xulq-atvorimiz esa tadqirimizga aylanishimiz mumkin. Insonlarda sog‘lom tafakkur, zamonaviy munosib dunyoqarash, mustaqil fikrlashni yuksaltirish falsafiy fanlarning eng asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Zamonaviy ilm-fan yutuqlari avj olgan hamda axborot oqimi jadallashgan bugungi kunda pedagogika oldida yosh avlodda har bir yutuqdan manfaatli va maqsadli foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish bilan bog‘liq muammoli masala kun tartibiga chiqdi.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida olib borilayotgan islohotlarda ham bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda IT texnologiyalarni kengroq qo‘llash, sun‘iy intellekt sohasidagi faoliyatlarni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha vazifalar belgilangan. Ayniqsa, sun‘iy intellektni tibbiyot, ta‘lim, iqtisodiyotda qo‘llash borasidagi vazifalar davlat siyosati darajasiga ko‘tarilmoqda. Shu bilan birga “sun‘iy intellekt” aqliy mehnatning, fikrlashning susayishiga ham “muayyan

* Muallif izohi

darajada” xizmat qilmoqda. Birgina ta’lim tizimida o‘quvchi-yoshlar tomonidan uy vazifalari, fikrlash talab qiladigan topshiriqlarni bajarishda, oliy ta’limda mustaqil ta’lim topshiriqlarini tayyorlashda ChatGBT ilovasidan foydalanish bilan cheklanib qolish holatlari kuzatilmoqda. Bu jarayon ommalashishga ulgurdi, deb ham ayta olamiz.

Kelajakka nazar tashlaydigan bo‘lsak, sun’iy intellektning jamiyat uchun axloqiy va ijtimoiy oqibatlarini diqqat bilan ko‘rib chiqish va uning mas’uliyatli va axloqiy tarzda ishlab chiqilishi va qo‘llanilishini ta’minlash muhimdir. Inson tafakkuri sodda, qulayliklarga tomon intilishi tabiiy instinkt hisoblanadi. Lekin ana shu intilish uning o‘zi uchun manfaatli bo‘lishini ta’minlash lozim. Buning uchun esa mustaqil fikrlashni, sog‘lom tafakkur yuritishni oshirishga xizmat qiluvchi falsafiy fanlarni zamonga mos metod va texnologiyalar bilan qurollantirish talab etiladi.

Olingan natijalar va muhokama. Bugungi kunda bir qator xorijiy oliy o‘quv yurtlari plagiat – adabiy o‘g‘rilikdan saqlanish uchun turli ichki tartib-qoidalarni yaratmoqdalar. Masalan, Yaponiya universitetlari ilmiy ishlanmalar uchun “ChatGPT” va sun’iy intellektning boshqa turlaridan foydalanishga qarshi chiqmoqda. Tokio universiteti ogohlantirishicha, sun’iy intellektdan foydalanish nashr etilmagan ishlar yoki maxfiy ma’lumotlarning sizib chiqishiga olib kelishi mumkin.

Sofiya universiteti sun’iy intellektga oid o‘z tamoyillarini ishlab chiqdi: “ma’ruzalar, insholar va kurs ishlarini yozishda sun’iy intellektdan foydalanishga yo‘l qo‘yilmaydi, agar bunday holat aniqlansa, qattiq jazo qo‘llaniladi”[2]. Sun’iy intellektni huquqiy tartibga solish yuzasidan AQSh Ichki xavfsizlik departamenti (CISA) rahbari J.Isterli sun’iy intellekt texnologiyalari, jumladan “ChatGPT” chatbotini rivojlantirish bilan bog‘liq xavflardan xavotirda ekanligini bildirgan[3].

Bundan tashqari internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlarda turli mazmun va ko‘rinishdagi axborotlar o‘quvchi va talabalar diqqatining bo‘linishiga, ularning ta’sir kuchini kamaytirishga ham olib kelmoqda. Buning oqibatida shaxslarning o‘z “Men”i yo‘qolib bormoqda. Shu boisdan ham ta’lim muassasalarida falsafiy fanlarni

o‘qitishning samaradorligi bugun barcha jamiyatlar uchun muhim bo‘lib bormoqda.

Globallashuv jarayonlari va texnika yutuqlari yoshlar ijtimoiy ongida moddiylik va pul gipertrofiyasini keltirib chiqardi. Oqibatda ilm-ma’rifatga intilish susaydi, uning barobarida ijtimoiy dunyoqarash tizimida shunday o‘zgarishlar bo‘diki, bu tobora nosog‘lom fikrlash xususiyatlarini paydo qilmoqda. Masalan, chuqur o‘ylamay qaror qilish. Oliy ta’limda o‘qish uchun umrining eng muhim qismini va muayyan miqdorda moddiy resurslar sarflashiga qaramasdan vaqt va niyatni boshqa “keraksiz” masalalarga qaratmoqda. Turli manipulyatsion vositalar, strategemalar esa bu jarayonni yanada ommalashishiga olib kelmoqda. Mazkur holatlarning yagona yechimi jamiyat har bir a’zosida sog‘lom va tanqidiy tafakur ko‘nikmalarini oshirish hisoblanadi. Buning uchun esa ta’lim muassasalarida falsafiy fanlarga zamonaviy yondashuvlarni kiritish talab etiladi.

Dunyo ta’lim tizimiga nazar tashlar ekanmiz, falsafiy fanlardan birgina etikaga oid quyidagi bilim sohalarini ko‘rishimiz mumkin:

1. Myunxen universiteti (Germaniya) – “Die Ethik der deutschen klassischen Philosophie” (Nemis klassik falsafasi etikasi)

2. Kambridj universiteti (Buyuk Britaniya):

- Early modern moral philosophy (Ilk modern axloq falsafasi)
- Virtues, Vices and moral learning (Fazilatlar, illatlar va axloq ta’limi)
- Moral Contractualism and normative Powers (Normativ vakolatlar va axloqiy kontraktualizm)

- Metaethics (Metaetika)

- Moral psychology (Axloqiy psixologiya)

- Theories of the good (Ezgulik nazariyasi)

3. Nyu-York universiteti (AQSH):

- Ethics and the Environment (Etika va atrof muhit)

- Ethics and Political Philosophy (Etika va siyosat falsafasi)

- Bioethics (Bioetika)

- Global ethics (Umumiy etika).

Mazkur fan sohalaridan bilimga ega bo‘lgan kishilar jamiyat uchun hech bo‘lmaganda “zanjir effekti” doirasida bilimlarning ommalashishiga ta’sir etadi.

Bizningcha, bugungi ta’lim tizimimizdagi kamchiliklar sifatida quyidagi holatlarga jiddiy e’tibor berishimiz lozim:

- foydalanayotgan pedagogik vosita va usullarimizning manipulyatsiyalarga qarshi tura oladigan darajada ta’sirli emasligi(asosan auditoriya bilan cheklanib qolib, hayotiy vaziyatlarga yetarlicha e’tibor berilmayotganligi);

- faqat bilimni yod olishga urg‘u berilishi va rag‘batlantirishda ham asosan xotira kuchi rag‘batlantirish;

- dars jarayonida olingan bilimlarni ko‘nikma va malakalar bilan mustahkamlash mexanizmlarining ta’sir kuchi kam ekanligi;

- yosh avlod ta’lim-tarbiyasini faqatgina ta’lim muassasalarining vazifasi sifatida tushunilib qolmoqda. Bu jarayonda oila, mahalla, turli jamoat birlashmalari, umuman davlat va nodavlat tuzilmalari ishtirokining sezilmasligi va boshqalar.

Xulosa. Ta’lim tizimida yuksak samaradorlikka erishish nafaqat ijtimoiy-milliy masalalarni, balki mintaqaviy hamda global muammolarni hal etishning ham bugungacha yagona samarali yechimi bo‘lib kelgan. Buning uchun ta’limda uzviylikning ta’minlanishi hamda sifatli, yetuk malakali, sog‘lom va mustaqil fikrlovchi kadrlarning tayyorlanishi talab etiladi. Inson ongi uchun kurash kechayotgan bugungi kunda qaysi soha mutaxassisi bo‘lmasin, insonning to‘laqonli faoliyat yuritishi uchun u albatta, mustaqil va sog‘lom dunyoqarashga ega bo‘lmog‘i lozim. Bunda ta’lim muassasalarida o‘qitilayotgan falsafiy fanlar yutuqlaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirishimiz lozim. Quyidagi pedagogik texnologiyalardan foydalanishning xususiyatlarini ko‘rib chiqamiz:

Vitagen texnologiyalar – ta’lim mazmunini saralashda foydalanadigan texnologiyalar bo‘lib, hayotdagi muammoni hal etishga qaratilgan, nazariya va amaliyot birligi orqali bilimlarni kompetensiyaga aylantiradi. Vitagen texnologiyalar zamirida hayotiy tajriba va ko‘nikma degan tushunchalar mavjud[4].

Fasilatsion texnologiyalar – ta’lim–tarbiya jarayonida talabalarni kichik guruhlarda o‘quv topshiriqlarini bajarashga yo‘llash, fasilator – lider shakllantirishga olib keladi. Ijtimoiy-axloqiy muammolarni nazariy tahlil etishda ijodiy faoliyat

tajribalariga ega fasilatorlarni tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. Fasilatsion texnologiyalarning eng asosiy tamoyili muammoni guruh bilan hal etish[5].

Refleksiv texnologiyalar – talabalar tomonidan o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalarni yangi va kutilmagan turli vaziyatlarda qo‘llash orqali ularda mazkur bilimlarni mustahkamlash va rivojlantirish imkoniyatini beruvchi texnologiyalar hisoblanadi. Talabalar refleksiv texnologiyalar orqali o‘quv topshiriqlarini bajarishda aqliy operatsiyalarni bajarish (tahlil, sintez, umumlashtirish va xulosa chiqarish) imkonini beruvchi o‘qitish jarayonini talab etadi. Refleksiv munozaraning asosi guruhlarda ish olib borish orqali amalga oshiriladi.

“Tarbiya qancha mukammal bo‘lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi” – , deydi donishmandlar. Tarbiya mukammal bo‘lishi uchun esa bu masalada bo‘shliq paydo bo‘lishiga mutlaqo yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi. Falsafiy fanlarni o‘qitishning samaradorligi ana shu ijtimoiy muammolarni barataraf etishga xizmat qiladi.

References:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Hozirgi O‘zbekiston va taraqqiyot strategiyasi. T.: “O‘zbekiston”, - 2024.
2. I.A.Karimov. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” / O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi ma’ruza. –Toshkent: O‘zbekiston. – B.27.
3. <https://uza.uz/uz/posts/shavkat-mirziyeev-yeshlar-tarbiyasi-eng-mu-im-masalalardan-16-06-2017>
4. Ладов В.А. Философские проблемы искусственного интеллекта. // Учебно-методический комплекс. - Томск, Томский государственный университет - 2006. –С.5.
5. “AQSh Kiberxavfsizlik agentligi rahbari ChatGPT texnologiyasidan xavotirda”, ria.ru, 10.03.2023. Havola: <https://ria.ru/20230310/chatgpt-1856912787.html?in=t>
6. Нарзикулова Д.Х. Таълимни ахборотлаштириш шароитида

педагогик низоларнинг профилактик технологияларини такомиллаштириш, Пед. фан. бўйича (PhD)...дисс. автореф. – Самарқанд –2018.: -16- б.

7. Рахимов.А.К. Талабаларда табиий-илмий дунёқарашни ривожлантириш методикасини такомиллаштириш (эволюцион таълимот фанини ўқитиш мисолида), Пед.фан.доктори (DSc)...дисс. автореф. – Т.: 2019. – 22 б.

8. М.Н.Абдуллаева, Г.Ғ.Ғаффарова, Г.О.Жалалова. Фанлараро ёндашувнинг мураккаб тизимларни тадқиқ этишдаги имконият ва истиқболлари. Монография. Тошкент. “НОШИР” 2020. 5-бет. (184 б)